

MIFOLOGIK TAFAKKUR VA E'TIQOD UYG'UNLIGI

Babadjanova Nargiza Xalbayevna

Turizm fakulteti Fakultetlararo chet tillar kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mifologik tafakkur va e'tiqod tushunchalari o'rtasidagi uzviy aloqalar tahlil qilinadi. Mifologik tafakkur insoniyat tafakkurining eng qadimgi shakli sifatida voqelikni anglash, tartibga solish va simvolik tarzda ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. E'tiqod esa insonning ruhiy va ijtimoiy ehtiyojlariga tayanuvchi ishonch shakli bo'lib, u ko'pincha diniy tasavvurlar bilan uyg'unlashgan holda namoyon bo'ladi. Maqolada jahon olimlari hamda o'zbek tadqiqotchilarining fikrlari asosida mifologik tafakkur va e'tiqodning madaniy va dini ongdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: mifologik tafakkur, e'tiqod, arxetip, diniy ong, ramz, madaniyat, mif

ABSTRACT

This article explores the interrelation between mythological thinking and belief systems. Mythological thinking is regarded as one of the earliest forms of human cognition, providing symbolic frameworks for interpreting and organizing reality. Belief, in turn, functions as a form of spiritual and social trust, often intertwined with religious concepts. Drawing on the works of world and uzbek researchers, the article examines how these two phenomena interact and influence cultural and religious consciousness. The study also evaluates their relevance in contemporary thought.

Keywords: mythological thinking, belief, archetype, religious consciousness, symbol, culture, myth.

Kirish

Insoniyat tafakkurining ilk bosqichlaridan boshlab, voqelikni anglash va uni izohlash jarayoni mifologik tasavvurlar orqali shakllangan. Bu jarayon chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lib, u ilk bosqichlarda voqelikni anglashning asosiy shakli sifatida mifologik dunyoqarash bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Insoniyat tarixida mavjud bo'lgan har bir madaniyat o'ziga xos miqlar tizimini yaratgan va bu miqlar orqali odamlar atrofdagi dunyoni tushunishga, uni tartibga solishga va o'z hayotiga ma'no berishga harakat qilganlar. Shu bilan birga, e'tiqod — insonning ichki ruhiy ehtiyojlaridan kelib chiqadigan, mavjudotlar, kuchlar, voqealar yoki ilohiylik haqidagi ishonch shakli bo'lib, u jamiyatda axloqiy me'yorlar, urf-odatlar va diniy marosimlar shaklida namoyon bo'ladi. [1]

Miflar insonning tabiat, jamiyat va o'z "men"i bilan bo'lgan murakkab munosabatlarini ifodalovchi semantik tizim bo'lib, ular orqali kishilar dunyoni anglab, unga o'z munosabatini bildirgan. Shu bilan birga, e'tiqod — inson ruhiyati va ongining chuqur qatlamlarida shakllanuvchi, diniy yoki diniy bo'lmagan asoslarda mavjud bo'ladigan ishonch shaklidir.

Mifologik tafakkur va e'tiqod, bir qarashda har xil tushunchalar bo'lib tuyulsa-da, ular o'zaro uyg'unlikda mavjud bo'lib, madaniyat, din va ijtimoiy ongda uzviy bog'liq holda faoliyat ko'rsatadi.

Mifologik obrazlar, arxetiplar, va diniy ramzlar orqali shakllangan e'tiqodlar insoniyat madaniyatining asosi sifatida xizmat qilgan. K.G. Yung ta'kidlaganidek, "Miflar — bu kollektiv ongning tabiiy ifodasidir. Ular ruhiy hayotning universalligini ifodalaydi".

Insoniyat tarixida mavjud bo'lgan har bir madaniyat o'ziga xos miflar tizimini yaratgan va bu miflar orqali odamlar atrofdagi dunyoni tushunishga, uni tartibga solishga va o'z hayotiga ma'no berishga harakat qilganlar. Shu bilan birga, e'tiqod — insonning ichki ruhiy ehtiyojlaridan kelib chiqadigan, mavjudotlar, kuchlar, voqealar yoki ilohiylik haqidagi ishonch shakli bo'lib, u jamiyatda axloqiy me'yorlar, urf-odatlar va diniy marosimlar shaklida namoyon bo'ladi.

Asosiy qism

Mifologik tafakkurning mazmuni va shakllanishi insoniyat tarixining eng qadimgi shakli bo'lib, u real hayot hodisalarini obrazlar, timsollar va ramzlar orqali tushuntirishga urinishdan iborat va u orqali kishilar borliq, tabiat hodisalari, hayot va o'lim, yaxshilik va yomonlik kabi fundamental masalalarni tushuntirishga intilib kelgan. Miflar orqali inson jamiyatdagi hodisalarni muqaddaslashtirgan, xayoliy ramzlar bilan izohlaganlar [2].

Ayni holatda mif insonning *simvolik* tafakkurini ham ifodalaydi, ya'ni tushunib bo'lmaydigan va real hayotda kuzatilmaydigan hodisalarni obrazlar orqali anglashga yordam beradi. Fransuz olimi K. Lévi-Strauss miflarni "ijtimoiy va madaniy tuzilmalarni ifodalovchi struktural birliklar" deb ta'riflagan va ularni "axborot kodlari" sifatida tahlil qilgan [2].

Shu asosda aytish mumkinki, mifologik tafakkur inson ongining kollektiv, irratsional va obrazli shaklini aks ettiradi. O'zbek olimi Xidirova M.E. ta'kidlaganidek: "Mifologik tafakkur bu — voqelikni g'ayritabiiy obrazlar orqali anglashga qaratilgan, semantik mazmunga boy bo'lgan ifoda tizimidir" [6]. Bu fikrlar shuni ko'rsatadiki, mif nafaqat badiiy tasavvur mahsuli, balki ijtimoiy anglash tizimining ajralmas qismidir.

K.Lévi-Strauss ilmiy faoliyatida yana shuning guvohi bo'lishimiz mumkinki, mifologiyani "aqlning struktural faoliyati" sifatida talqin qilgan va u mifni dunyoni

tartibga soluvchi model deb ataydi. Mifologik tafakkur orqali tabiatdagi kuchlar xudoiyashtirilgan: *yer – ona, osmon – ota, daryo – hayot manbai, olov – poklovchi kuch* tarzida talqin qilingan. Shu tarzda har bir unsur, har bir hodisa ruhiy va e'tiqodiy ma'no kasb etgan. Bu esa, mifologik tafakkur e'tiqod shakllanishining asosiy manbai ekanligini ko'rsatadi. E'tiqod tushunchasi diniy sistemalar doirasida shakllangan ishonch, sadoqat va ruxiy munosabatlar tizimini anglatadi [4].

Ammo zamonaviy falsafiy yondashuvda e'tiqod diniy tushunchadan tashqariga chiqib, ma'naviy, axloqiy va estetik qadriyatlar bilan ham uyg'unlashgan. A.N. Uaytxed fikricha, "e'tiqod — bu ruhiy tuyg'ular asosida shakllanadigan metafizik doimiylikka bo'lgan ichki ishonchdir". E'tiqod subyektiv holat bo'lishi bilan birga, u ijtimoiy hodisa sifatida ham namoyon bo'ladi. Masalan, jamiyatda muqaddas deb hisoblangan an'analar, qadriyatlar va rasm-rusumlar e'tiqodiy ong orqali avloddan avlodga o'tadi. Bu esa, e'tiqodning mifologik manba va ramzlar orqali mustahkamlanishini ko'rsatadi.

Mif va e'tiqodning uyg'unligini madaniyatlararo yondashuv nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, mifologik tafakkur va e'tiqod uyg'unligining eng yorqin ko'rinishi — bu diniy miflardir. Masalan, Zardushtiylikdagi "Ahriman – Ormuzd" qarama-qarshiligi, xristianlikdagi "Iblis – Iso", islomdagi "shayton – iymonli banda" obrazlari mifologik va e'tiqodiy konseptlarning mushtarakligidan darak beradi. Har bir diniy tafakkur asosida mifologik hikoyat, arxetiplar, va marosimlar mavjud.

Mifologik obrazlarning turli e'tiqodiy sistemalarda o'xshash holda paydo bo'lishi J. Kampbell tomonidan "monomit" deb yuritilgan nazariy modelda ifodalangan. Unga ko'ra, har bir diniy yoki mifologik hikoyaning zamirida "qahramon yo'li", ya'ni ruhiy sayr g'oyasi yotadi [3]. Bu esa, mifologik tafakkur va e'tiqod o'rtasidagi ruhiy, ma'naviy, va psixologik uyg'unlikni ko'rsatadi.

Zamonaviy tafakkurda mif va e'tiqod munosabati ham dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda ham mifologik tafakkur va e'tiqod uzviy bog'liq holda saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, zamonaviy pop madaniyatda qadimgi miflar qayta talqin qilinib, yangi e'tiqod shakllariga aylantirilmoqda. K.Yung maktab tarafdorlari buni "arxetiplar transformatsiyasi" deb ataydilar [5].

E'tiqod, odatda, diniy kontekstda tushunilsa-da, u kengroq ma'noga ega bo'lib, insonning o'zini, hayotini va koinotni anglashdagi ishonch tizimini ifodalaydi. Nemis tarixchisi, psixologi, sotsiologi Vilgelm Dilthey e'tiqodni "inson ruhiyatining ichki ehtiyoji va hayotiy tajribalar bilan mustahkam bog'liq bo'lgan hodisa" sifatida ta'riflaydi. Bu holatda e'tiqod ongning chuqur qatlamlarida joylashgan va uni harakatga keltiruvchi asosiy kuchlardan biri sifatida qaraladi [5].

O'zbek xalq e'tiqodlarida ham bu uyg'unlik aniq namoyon bo'lganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Masalan, "qut" timsoli nafaqat mifologik obraz, balki

e'tiqodiy tushuncha sifatida mavjud. Qutlug' joylar (masalan, ziyoratgohlar) baraka, duo va himoya bilan bog'langan. Shuningdek, Alpomish dostoni, Go'ro'g'li eposi kabi folklor manbalarda ham mifologik obrazlar va e'tiqodiy g'oyalar uzviy uyg'unlashgan. "Mif va e'tiqod uyg'unlashuvi o'zbek xalq og'zaki ijodida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Jumladan, xalq ertaklarida, rivoyatlarida va dostonlarida g'ayritabiiy kuchlar bilan bog'liq ishonchlar milliy tafakkurning asosi bo'lib xizmat qiladi" [8].

O'zbekistonlik tadqiqotchi Qodirov O. fikricha, "e'tiqod insonning jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy holatini belgilovchi axloqiy ustun bo'lib, u o'z aksini diniy marosimlar va ramzlarda topadi" [7].

Xulosa

Mifologik tafakkur va e'tiqod uyg'unligi insoniyat madaniyatining har bir bosqichida, har bir jamiyatda mavjud bo'lgan kuchli ruhiy va madaniy asosdir. Miflar – bu inson tafakkurining ilk shakli bo'lib, ular orqali shakllangan e'tiqodlar din, san'at, falsafa va ijtimoiy munosabatlarda chuqur iz qoldirgan. Ular madaniy qadriyatlarning mustahkamlanishi, ma'naviy ongning rivojlanishi va jamiyatning birligi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Mifologik tafakkur va e'tiqod bir-biridan mustaqil ravishda mavjud bo'lishi mumkin emas. Ular o'zaro uyg'unlashgan holda inson tafakkurining mazmunini tashkil qiladi. K.G. Jung ushbu holatni chuqur tahlil qilgan holda shunday deydi: "Miflar — bu kollektiv ongning tabiiy ifodasidir. Ular ruhiy hayotning universalligini ifodalaydi". Ya'ni miflar orqali shakllangan obrazlar va arxetiplar e'tiqod tizimida muhim rol o'ynaydi. Masalan, Avestodagi mifologik obrazlar (Mehr, Anxoramaynu, Spenta Mainyu) orqali zardushtiylkda e'tiqodiy g'oyalar mustahkamlangan.

Bugungi kunda ham mifologik tafakkur zamonaviy e'tiqod tizimlarida, madaniyat va axloqiy normalarda o'z aksini topmoqda. Miflar va e'tiqod uyg'unligi insoniyatning ruhiy birligi, tarixiy xotirasi va madaniy davomiyligini ta'minlovchi asosiy elementlardan biridir. Shu bois, bu uyg'unlikni tahlil qilish, ularni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish zamonaviy gumanitar fanlar uchun muhim yo'nalishlardan biridir.

Shunday qilib, e'tiqod inson hayotida g'oyat muhim bo'lib, u orqali shaxs o'z hayotiga ma'no, yo'nalish va barqarorlik baxsh etadi. Xulosa qilib aytganda, mifologik tafakkur va e'tiqod insoniyat tafakkurining muhim qirralaridan bo'lib, ular tarixiy va madaniy jihatdan o'zaro uyg'un holda rivojlanib kelgan. Mifologik obrazlar orqali shakllangan e'tiqodiy tizimlar insoniyat madaniy taraqqiyotida chuqur iz qoldirgan. E'tiqodning mifologik asoslarga tayanuvchanligi uni mustahkam, chuqur va ommaviy qilgan.

Zamonaviy tafakkurda ham mifologik elementlar va e'tiqodiy dunyoqarashlar o'z ifodasini topmoqda, bu esa ularning zamonaviy inson ruhiyatidagi doimiy va barqaror o'rnini tasdiqlaydi. Shuning uchun mifologik tafakkur va e'tiqod uyg'unligini o'rganish, nafaqat tarixiy yoki falsafiy nuqtayi nazardan, balki madaniyatshunoslik va antropologik tadqiqotlar uchun ham nihoyatda muhimdir.

REFERENCE

1. C.G. Jung (1964) Man and His Symbols. London: Aldus Books. pp.- 57-59
2. Lévi-Strauss, C. (1969). The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology. New York: Harper & Row. pp – 12-17
3. Campbell, J. (1949). The Hero with a Thousand Faces. Princeton University Press.
4. Whitehead, A.N. (1929). Process and Reality. Macmillan. pp -174-176
5. Dilthey, W. (1989). Introduction to the Human Sciences. Princeton University Press.
6. Neumann, E. (1954). The Origins and History of Consciousness. Princeton University Press.
7. Qodirov, O. (2021). Din va fan munosabatlari. — Toshkent: Ma'naviyat. 87-b
8. Qo'chqorova, M. (2020). Hozirgi o'zbek nasrida badiiy shartlilik. — Toshkent: Fan. -91-95 b
9. Mamajonov, I. (2022). Diniy dunyoqarash va mifologik tafakkur. Toshkent: Ma'naviyat.
10. Nazarov, K. (2020). Mif, e'tiqod va san'at. Toshkent: Akademyashr.
11. Xidirova, M.E. (2021). Mifologik tafakkur va diniy arxetiplar. Samarqand: Imkon. – 33 b